

La biblioteca del Seminario Metropolitano de Badajoz (III)

Libros del siglo XVI impresos
en París y en Amberes

FRANCISCO TEJADA VIZUETE

*Licenciado en Filosofía y Teología, Doctor en Filosofía y Letras
Director y Profesor del C.S.E.T. de Badajoz*

MARÍA GUADALUPE PÉREZ ORTIZ

Doctora en Documentación

Cuestiones generales

Abordamos en este trabajo, en primer lugar, la presentación de los libros conservados en la biblioteca del Seminario de Badajoz, impresos en París durante el siglo XVI. Concluimos, por tanto, nuestra referencia a los libros de dicha biblioteca provenientes de Francia en la citada centuria, ya que los impresos en otros lugares del país vecino resultan poco o nada representativos: sólo dos lo fueron en la franco-alemana Estrasburgo y uno en la que fuera, hasta el siglo XIX, localidad flamenca, Douai. Pero, dado que el número de registros de los editados en París se eleva tan sólo a sesenta, nos ha parecido oportuno referirnos también en este trabajo a los impresos en Amberes, cuyo registro se queda a sólo un punto de los parisinos (cincuenta y nueve). De otras localidades belgas, como Lovaina o Brujas, contamos con escasos ejemplares: tres volúmenes de la primera y dos de la segunda.

Cincuenta y uno de los sesenta volúmenes parisinos (Apéndice II) quedan comprendidos dentro de la signatura T (teología), la cual, como ya hemos dejado advertido en otro momento, engloba diversas secciones (teología

dogmática, espiritual, pastoral, bíblica, sagrada escritura, patrística, liturgia...); tres lo hacen en la signatura H, de historia (nn. 1, 33 y 34); dos, en la D, de derecho (nn. 10 y 32); uno, bajo la L, de literatura (n. 20); dos llevan la signatura F.C., fondos clásicos (nn. 51 y 60), y uno la E.N. (n. 26), relativa a las ediciones notables de nuestra biblioteca, que, en este caso, es de contenido escriturario. Por otra parte, en los fondos parisinos sólo hemos encontrado los nombres de dos autores españoles: el del teólogo franciscano Alonso de Castro (Zamora, c. 1495-Bruselas, 1558), profesor que fuera en Salamanca (n. 18) y el del humanista Francisco de Vergara, formado en la Universidad de Alcalá y profesor luego de Griego en la misma, según nos deja advertido en su *De Graece linguae grammatica libri V*: "in qua a puero ad hanc usque aetatem educatus discipulum primum egi, postea praeceptorem"¹ (n. 60).

En cuanto a las anotaciones manuscritas que aparecen en dichos libros dejamos constancia de las mismas en la relación de éstos. Así en el Apéndice II, que ahora nos ocupa, veremos anotaciones tales como las que dan fe de la enmienda de los "errores" contenidos en ellos por los comisionados del Santo Oficio (nn. 12, 30) o de su no inclusión en el Índice de libros prohibidos (n. 13). Se reiteran en esta serie los nombres de algunos bibliófilos de la diócesis pacense: el más conocido de don Juan Solano de Figueroa, que nos confirma, una vez más, la donación que hiciera de su biblioteca al Colegio de la Compañía en Badajoz (n. 38), y el del menos conocido sacerdote de Barcarrota y bibliófilo, el bachiller Terrón (nn. 23 y 24). Nos encontramos también con algunos libros que pertenecieron a reconocidos autores, como lo es el segoviano Diego de Colmenares (n. 53), a quien, entre otras obras, debemos la *Historia de la insigne ciudad de Segovia y compendio de las historias de Castilla...* (1637), una y otra vez citada por nuestro historiador Solano de Figueroa y reeditada y anotada hace unos años en tres volúmenes (1969, 1970 y 1974), por la Academia de Historia y Arte de San Quirce de Segovia. A Juan Antonio del Alcázar y Zúñiga, autor del *Panegyrico historial, y exhortacion gratulatoria, en la solemnissima festividad, que consagrò á Dios Sacramentado la Santa Iglesia Metropolitana, y Patriarcal de Seuilla...* (Juan Vejarano, 1683) debió pertenecer la obra de San Epifanio *Contra octoginta haereses...* (n. 30), mientras que el ex libris manuscrito del obispo de Badajoz don Amador Merino Malaguilla (1730-1755) se registra en otros dos libros (nn. 32 y 60).

1. Editio citata, h. 2.

De los libros impresos en Amberes (Apéndice III) treinta y nueve de los cincuenta y nueve que se registran quedan comprendidos bajo la signatura T; bajo la signatura H se clasifica — cabe decir que incorrectamente — la edición plantiniana (1581) de los *Emblemata...* de Alciato (n. 9), y la también plantiniana de los nueve *Collectaneorum de Republica* (n. 51) del obispo de Badajoz Diego de Simancas (1568-1578); cuatro ejemplares quedan comprendidos en la signatura L (nn. 16, 46, 47, 48) y dos pertenecen a la sección D (nn. 32 y 33). Se multiplican ahora los registrados con la signatura E.N., bajo la que se acogen siete de los ocho magníficos volúmenes de la *Biblia Políglota de Amberes* o también *Biblia Regia* del humanista frexnense Arias Montano² (nn. 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 26), uno de los pocos ejemplares existentes de los *Comentarios... sobre el catechismo christiano* del arzobispo de Toledo fray Bartolomé Carranza (n. 28), y otro ejemplar de *Los XL libros d'el compendio historial...* (n. 38) del mondragonés Esteban Garibay y Zamaolla (1553-1600); autores éstos que con el citado obispo pacense suman los cuatro autores españoles representados en la serie antuerpiana³. Por último, aunque varios ejemplares de la obra de Lipsio se registren en la signatura L, uno de ellos (n. 45) queda bajo la de FC.

Las anotaciones manuscritas en el Apéndice III nos ofrecen una vez más tanto los nombres de aquellos a quienes pertenecieron determinados libros, como los expurgos realizados en los mismos por los visitantes inquisitoriales. El ex libris del erudito historiador de Badajoz, don Juan Solano de Figueroa, lo encontraremos en algunos volúmenes de la espléndida impresión plantiniana de las obras de San Agustín (nn. 3, 4, 6, 7, 8), de los que varios fueron expurgados en 1612. Dichos libros debieron llegarnos, tras la Expulsión de los jesuitas, a través de la biblioteca del Colegio de la Compañía de Jesús de Badajoz; biblioteca a la que fueron a parar, por disposición testamentaria, como ya hemos advertido, todos los libros de don Juan Solano. Y al mismo erudito debió pertenecer, ya que aparece unido a su ejemplar parisino de la obra de San Ildefonso, *De Virginitate Sanctae Mariae* (n. 38), la preciosa y escasa, pero muy maltratada (páginas perdidas por arrancar los primeros

2. Cfr. TEJADA VIZUETE, Francisco, "Sobre la obra impresa de Arias Montano en los fondos antiguos de las bibliotecas extremeñas", en *Pax et Emerita*, 1 (2005), pp. 339-425.

3. Cfr. GROULT, Pierre, "Escritores españoles del siglo XVI en los Países Bajos", en *Actas del primer Congreso internacional de Hispanistas: celebrado en Oxford del 6 al 11 de septiembre de 1962*, edit. The Dolphin Book, 1972, pp. 87-105.

grabados de la misma) edición plantiniana del *Fisiólogo* de San Epifanio de 1588; pequeño tratado del que la biblioteca del Seminario posee uno, si no el único en España, de los pocos ejemplares de la edición princeps romana de 1587⁴. Del Colegio Imperial de la misma Compañía nos llegan los *Comentarios a Isaías* de Montano (n. 12), con la inquietante anotación expurgatoria, cual sucede —cómo no— en toda la obra de Montano; del Colegio de Higuera la Real (Badajoz), una obra de San Buenaventura (n. 27); de la Casa Profesa de Sevilla, las obras de San Cipriano (n. 29), y del Colegio de San Hermenegildo de Sevilla, un libro de homilías (n. 36) y las obras de León Magno (n. 42), donación éstas del ya citado autor del *Panegyrico historial, y exhortacion gratulatoria, en la solemnissima festividad, que consagrò á Dios Sacramentado la Santa Iglesia Metropolitana, y Patriarcal de Seuilla*, don Juan Antonio del Alcázar y Zúñiga. Se multiplican ahora, como si se tratara de una muestra del aprecio que suscitaban las impresiones antuerpianas, el número de ex libris de particulares: perteneció a don José María Delgado, quien en 1809 nos avisa en Badajoz ser hijo de Pedro Antonio y Catalina Delgado, de la villa de Oliva [de la Frontera?] el n. 18; al obispo de Badajoz natural de Zafra, don Félix Soto de Mancera (1904-1910), quien donara su biblioteca al Seminario de Badajoz, dejándonos constancia en ella de sus excelentes cualidades de bibliófilo, el raro ejemplar del *Catecismo* de Carranza (n. 28); a fray Pablo de San Francisco y Cilleros, el n. 30; al también obispo de Badajoz y donante igualmente de su biblioteca a la del Seminario, don Francisco Javier Rodríguez Obregón (1848-1853), los nn. 37 y 39; a don Diego de la Hoz, el n. 51, y a don Antonio Lozano, capellán de Almaraz, algunos volúmenes de la *Suma Teológica* de Santo Tomás (nn. 56, 57 y 58); volúmenes que hasta 1777, momento en el que pertenecieran a don Manuel Aguado, habían tenido diversos propietarios. Pero los nombres citados de fray Pablo de San Francisco, Diego de la Hoz, Antonio Lozano y Manuel Aguado pertenecen a personajes desconocidos para nosotros, por ahora.

4. La citada y rara edición, localizada por nosotros en la biblioteca del Seminario, fue dada a conocer con traducción nuestra y comentarios del profesor Santiago SEBASTIÁN (q.e.p.d.) por la editorial Tuero de Madrid en 1986, bajo el título *El Fisiólogo atribuido a San Epifanio, seguido de El Bestiario toscano*.

Impresores y editores parisinos y antuerpianos del siglo XVI

Siguiendo el modo de proceder utilizado en nuestro anterior estudio sobre los libros de nuestra biblioteca editados en Lyon en el siglo XVI, incluimos también en esta ocasión un Apéndice I, en el que se localizan alfabéticamente los nombres de los editores e impresores (no hay que echar en olvido lo ya dicho, que ambas funciones pueden aparecer separadas, pero también, y muy por lo común, unidas) parisinos y antuerpianos presentes en dicha biblioteca, indicándose por el número o números anotados a la derecha de referidos nombres cuales sean los autores y obras impresas en París y en Amberes, según se recoge en los Apéndices II y III.

Llama la atención, de entrada, el alto número de impresores y editores parisinos presentes en la biblioteca, en relación al número de libros editados en la ciudad del Sena (cuarenta sobre sesenta), erigiéndose cuantitativamente sobre todos Sebastián Nivellio con trece registros personales, quien además participó, como socio fundador, en obras editadas por la Compañía de la Grand-Naviere (Ap. II, nn. 2 y 3), como tendremos ocasión de comprobar, aparte su colaboración con Guillermo Desboys y Guillermo Merlín en una edición de la Vulgata de 1567 (Ap. II, n. 17). Por el contrario el número de editores e impresores de la ciudad de Amberes se nos presenta un tanto reducido en relación al número de libros editados en esta ciudad (doce sobre cincuenta y nueve), ya que nada menos que treinta y siete registros pertenecen a la officia plantiniana, de los que veintiocho fueron directamente impresos por Cristóbal Plantino y el resto por sus herederos. Sigue a Plantino, con nueve registros, la viuda y herederos de Juan Stelsio.

Dado, pues, el buen número de impresores y editores del siglo XVI registrado en nuestra biblioteca a través de los libros parisinos de la misma centuria, aunque no sea igualmente extenso el número de marcas que nos aportan, hemos preferido seguir en esta ocasión el orden alfabético establecido de aquellos (Apéndice I) a la hora de presentar sus marcas; tema, por otra parte, en el que no nos vemos obligados a detenernos en exceso, sea porque las referencias bibliográficas sobre impresores y editores suplen con creces esa necesidad⁵, sea

5. Bástenos con citar RENOARD, Philippe, *Répertoire des imprimeurs parisiens, libraires, fondeurs de caractères et caractères d'imprimerie, depuis l'introduction de l'imprimerie à Paris (1470) jusqu'à la fin du XVI^e siècle* (Avertissement, table des enseignes et adresses, liste chronologique par Jeanne VEYRIN-FORRER et Brigitte MOREAU), París, M.-J Miliard, 1965; LOYS, Jean

porque dispongamos del generoso catálogo de marcas que nos viene ofreciendo la Universidad de Barcelona a través del *Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació*⁶ (otro tanto cabe decir de los impresores de Amberes⁷). Y aunque la mayoría de las que aparecen en los libros que hemos registrado vengan a mostrar analogías, cuando no son idénticas, a las ya ofrecidas por el citado catálogo barcelonés, creemos de interés ir mostrando las que nos ofrece nuestro propio catálogo del siglo XVI, dadas las variantes que nos puedan salir al paso.

Marcas tipográficas de impresores y editores parisinos

Compagnie de la Gran Naviere

Fundada la Compañía en 1583, formaron parte de la misma diversos impresores, entre los que se cuentan los que, en esos primeros años, nos ofrecen sus iniciales en los escudetes que cuelgan en la parte superior de los palos de la nave 8 (Ap. II, nn. 2 y 3): en los dos que lo hacen en el palo principal vemos las iniciales SN fundidas, correspondientes a *Sebastián Nivellio*, y las S sobre M, correspondientes a *Miguel Sonnio*, mientras en los palos extremos las iniciales de los escudetes, IDP y BDP, corresponden a *Jacques* y *Baptista du Puis*, respectivamente. El barco, que representa las armas de la ciudad de París, muestra en su puente el escudo real, con las tres flores de lis, de la Francia Moderna (1376-1589); fecha esta última a partir de la cual dicho escudo incorpora las armas de Navarra, tal y como puede observarse en otras marcas de la misma Compañía de ese momento posterior. A uno y otro lado del escudo real aparecen sendos escudos, de los que el de la izquierda

(edit.), *Imprimeurs et libraires parisiens du XVI^e siècle. Ouvrage publié d'après les manuscrite de Philippe Renouard*, París, Musées, 1995; MELLOTT, Jean-Dominique, et ALII, *Répertoire d'imprimeurs-libraires (vers 1500-vers 1810)*, Edic. de la Biblioteca Nacional de París.

6. www.bib.ub.edu/fileadmin/impresors.

7. ROUZET, Anne, *Dictionnaire des imprimeurs, libraires et éditeurs des XV^e et XVI^e siècles dans les limites géographiques de la Belgique actuelle*, Nieuwkoop: B. de Graaf, 1975.

acoge en su centro un libro cerrado y extendido por una mano, rodeado por las tres flores de lis, mientras que en el situado a nuestra derecha campea una cruz griega, con cuatro ruedas en la concavidad de sus ángulos.

Chevallon, Claudio (1506-1537)

Conocemos diversas marcas, análogas, de Claudio Chevallon. La que ofrecemos corresponde a una edición de 1536 (Ap. II, n. 50). Vemos en ella un sol radiante rodeado por las dos ramas de una vid cargadas de fruto, de las que cuelga un escudo con las iniciales del impresor (C C), sostenido por dos caballos. En una filacteria inferior se desarrolla la segunda inicial: C. CHEVALLON. Sostenido el escudo por dos leones, versión segunda de Chevallon, será también utilizado por su viuda, la impresora Charlotte Guillard, quien se limita a sustituir, en este caso, la inicial de nombre y apellido de su marido por los suyos: C. GUILLARD.

Guillard, Charlotte (?-circa 1557)

La marca que presentamos de la impresora Charlotte Guillard la encontramos en publicación de 1549 (Ap. II, nn. 5 y 6); posterior, por tanto, a la que empleara tomada de su segundo marido, Claudio Chevallon. Desaparece ahora la vid y la filacteria inferior con el desarrollo del apellido; el sol radiante, en lo alto, aparece rodeado de estrellas y los leones sostienen el escudo con sus iniciales. Una magnífica cartela oval, flanqueada por dos figuras fitoantropomorfas, acoge la marca.

Guillard, Guillermo (1554-1568)

Conocemos otra marca, análoga a la que ofrecemos, de Guillermo Guillard: en cartela oval, por cuyo marco discurre la divisa DE VIA VERITATIS / NE DECLINES (no te apartes del camino de la verdad), muestra un paisaje en el que aparece un bordón rodeado de aneas sobre un montículo de

piedras y en el que luce un sol radiante. La que presentamos, datada en 1562 (Ap. II, n. 13), mantiene la cartela oval, la misma divisa y algunos de los elementos del paisaje anterior: el montículo con las aneas y el sol radiante. Novedad es ver en la parte inferior del paisaje el discurrir de un río con el que se relacionan tres personajes: uno aparece sentado a su orilla, otro va en una barca y el tercero trata de vadearlo, apoyándose en el bordón. Aunque no conocemos el significado preciso que Guillard quiso dar al emblema de su marca, más allá de alguna de las

resonancias bíblicas que sugiere la divisa⁸ o el uso del bordón, en su significado de "guía", cabría ponerlo en relación con el emblema VIII de Alciato ("Que hay que ir por donde los dioses nos dicen"), quien nos presenta al Dios Mercurio, colocado en una encrucijada de caminos para indicar el verdadero, razón por la que el caminante, agradecido, colocaba una piedra al pie de la estatua⁹.

Kerver, Jacobo (1535-1583)

Nieto e hijo de los impresores homónimos, Thielman Kerver, de cuyas marcas tomara la figura del unicornio, ofrece esta marca de Jacobo Kerver, utilizada en 1558 (Ap. II, n. 21), dicha figura sentada sobre sus patas traseras, mientras apoya o sostiene con las delanteras un escudo con sus iniciales I K. La misma marca, si bien con la divisa DILECTVS QVEM/ADMODVM FI/LIVS VNICORNIVM. PSALM. XXVIII, será igualmente utilizada por este

impresor, del que se conoce otra tercera sin divisa: dos gallos afrontados, separados por una planta espinosa. Referida divisa se conforma a partir del versículo 6 del salmo 29 (28): Vox Domini saltare faciet, tamquam vitulum, Libanum,

8. Puede verse al respecto el Salmo 119, *Elogio de la ley divina*, en cuyo primer versículo se enfatiza: "Dichosos aquellos de camino perfecto".

9. SEBASTIÁN, Santiago (edic.), *Alciato. Emblemas*, Madrid, 1993, pp. 36-37.

et Sarion, *quemadmodum filium unicornium* (La voz del Señor hace brincar como a un novillo al Líbano y al Sarión, como cría de bufalo [unicornio]).

Kerver, Thielman (junior)

Dada la fecha de la impresión del libro (Ap. II, n. 56, 1546), la marca que ofrecemos corresponde al segundo de los Kerver, quien sigue fielmente el modelo de la que empleara su progenitor (1497-1522), con las variaciones estilísticas en el diseño propias de la época: dos unicornios, erguidos sobre sus patas traseras, sostienen con sus delanteras un escudo oval de cueros recotados, colgante de un árbol, mientras una cartela, en la zona inferior, ofrece el nombre del impresor: THIELMAN KERVER.

Macaëus, Juan (1535-1588)

Ofrece en cartela oval, sentada delante de un árbol, la figura alegórica de la OPINIO, cuyos pies apoyan en la basa de una columna y sobre una bola llameante, respectivamente. En su diestra extendida sostiene una figurilla alada, mientras sujeta con su izquierda una víbora, con la siguiente advertencia de ese lado: A SINISTRA / CAVETO. Por el marco de la cartela discurre la leyenda DEXTRA / VINCIT / LAEVA / PERIMIT (la mano derecha vence, la izquierda destruye). La marca que ofrecemos (Ap. II, n. 12, 1566) es la más sencilla de otras dos, que juzgamos posteriores, cuyas cartelas se enriquecen con elementos vegetales y frutales.

Marnef, Jerónimo (1546-1595)

En muy bella cartela oval, sostenida por elegantes figuras fitoantropomorfas, se nos ofrece este modelo de marca (Ap. II, n. 30, 1564), en la que campea el que fuera tema común en las varias conocidas de Jerónimo Marnef: el pelícano que se hiera con su pico en el pecho para alimentar con su

sangre a sus poyuelos, acompañado de la divisa IN ME MORS / IN ME VITA. Conocida es la simbología del ave, aplicada por los fisiólogos medievales a Jesucristo, por cuya sangre, brotada de su costado herido, la humanidad fuera devuelta a la vida nueva. El atribuido a San Epifanio, en concreto, nos narra:

El pelícano sobresale sobre todas las aves en el amor a la prole. La hembra se echa en el nido, custodiando a sus polluelos, les da calor y los abraza y llega a herirles con sus excesivas caricias, hasta el punto de perforar sus costados y morir aquéllos. Transcurridos tres días llega el pelícano macho y encuentra muertos a los polluelos; se angustia sobremanera y arrabatado de dolor golpea su propio pecho y lo taladra y fluye la sangre que, gota a gota, deja caer sobre las heridas de los polluelos muertos, los cuales, de este manera, son devueltos a la vida¹⁰.

Merlín, Guillermo (1538-1574)

Cuatro textos entresacados del Antiguo testamento (Jb 5,7: HOMO NASCITUR AD LABOREM [et avis ad volatum]; Pr 6, 6: VADE, PIGER, AD FORMICAN; Ir 51,33: VENIET TEMPUS MESSIIONIS; Si 7,15: NON ODERIS LABORIOSA OPERA) conforman la divisa de la marca tipográfica utilizada por Guillermo Merlín¹¹ (Ap. II, n. 17): alegoría en la que contemplamos a Adán y Eva trabajando la tierra, en forma de “mundo”, de la que brota una planta regada por un ángel. La figura alada de un anciano entre nubes, que extiende su diestra en la que porta un reloj de arena, personificación del tiempo, nos

10. SEBASTIÁN, Santiago, *El Fisiólogo atribuido a San Epifano [traducción directa del latín: Francisco Tejada Vizuetel], seguido del Bestiario toscano...*, Madrid, 1986, p. 53.

11. Referida marca podría serlo también de los tres impresores que, en este caso, forman compañía: Guillermo Merlín, Guillermo Desbois y Sebastián Nivelio; pero no hay que olvidar que Sebastián Nivelio, como seguidamente veremos, tiene marca propia y que Desbois había trabajado antes, hasta 1555, con Charlotte Guillard.

avisa de la fugacidad del mismo. De los textos citados el que ha sufrido una mayor variación en la versión de la Neovulgata es el de Job, en la que ahora leemos: “Sed homo generat laborem et aves elevant volatum”, ofreciendo de esta manera la visión dolorosa o negativa del término “labor” (tal como lo traduce la Biblia de Jerusalén: “Es el hombre quien la aflicción engendra...”), frente a la visión positiva del esfuerzo, a la que nos reclaman los otros textos de la divisa, como el tomado del libro de los Proverbios: “Vete donde la hormiga, perezoso, mira sus andanzas y te harás sabio” y el del Sirácida (Eclesiástico): “No rehuyas el trabajo penoso, ni la labor del campo que creó el Altísimo”.

Morelius, Guillermo

De la marca de Guillermo Morelio (Guillaume Morel), en solitario o formando diversas compañías, contamos con cuatro registros (Ap. II, nn. 1, 33, 34, 60), impresos entre 1567 y 1563. Sólo uno, de los dos correspondientes al año 1561, va acompañado de un texto en caracteres griegos que, salvo error de nuestra parte, debemos transcribir: Δθύτεραι φροντίδες σφώτεραι. En todos un amorcillo, sentado sobre el palo horizontal de una theta griega, porta en su mano izquierda una antorcha encendida, mientras dos serpientes aladas se enroscan alrededor del aro de la theta, anudando sus colas y cabezas.

Nivellius, Nicolás (1556-1590)

Contamos con la marca utilizada por Nicolás Nivelio en el periodo señalado (dos columnas sobre pedestales entrelazadas que soportan una corona, escoltadas por las figuras de la piedad y la justicia), tal como la utiliza en el colofón de una obra editada en 1584 (Ap. II, n. 49 b). No lleva la que fuera su usual divisa, alusiva a las figuras indicadas: Pietate et Iustitia¹².

12. Cfr. MELLOTT, Jean-Dominique, et ALII, *op. cit.*, *Répertoire d'imprimeurs-libraires...*, n° 3759.

Noticia relacionada con su oficio es la que nos ofrece Bécares: el fundidor de letras e impresor flamenco Artus Taberniero se obligaba en Salamanca con Nicolás Nivelio, “mercader de libros, vecino de París en Francia, por Roberto Nivelio, su hermano”¹³.

Nivellius, Sebastián (circa 1525-1603)

Del impresor Sebastián Nivellio, quien comenzara a trabajar con Charlotte Guillard, contamos también con dos de sus marcas ya conocidas. En ambas, inserta en una laurea, la cigüeña en vuelo da de comer a su progenitor, recogién dose en cartela inferior las iniciales del impresor, SN, fundidas (Apén. II, nn. 11, 15, 19, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47). La más temprana de éstas (n. 47, 1558) forma su divisa a base de textos veterotestamentarios¹⁴. Por encima de la laurea, y en caracteres hebreros aparece el de Ex 20,7: Honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días sobre la tierra; por debajo de la laurea, el de Jr 8,7: Ciconia in coelo cognovit tempora sua, disponiéndose a uno y otro lado, en caracteres griegos, si nuestra lectura es correcta, los siguientes textos: Ικανῶς βιώσεις γηροβοσκῶν τοὺς γονεῖς / Ἀυτὴ γὰρ ἀντιπελάργωσιςκανεῖ. Posterior es la marca en la que se unen angularmente a la laurea cuatro tondos con otras tantas escenas alusivas a la virtud de la misericordia: la del joven Tobit, acompañado por el arcángel Rafael, que unta los ojos de su padre con la hiel del pez, para que recobrara la vista (Tb 11,1 y ss.); la de Eneas, que huye de la ciudad de Troya llevando sobre sus hombros a su anciano padre,

13. BÉRCARES BOTE, Vicente: *Guía documental del mundo del libro salmantino del siglo XVI*, Segovia, 2006, p. 255.

14. Se conoce una variante de la que describimos como más antigua, con sólo dos textos laterales, el de Ex 20,12, en caracteres latinos, y el texto griego Ικανῶς βιώσεις γηροβοσκῶν τοὺς γονεῖς.

Anquises, siendo seguido por su hijo, Ascanio; y la de la Caridad, dando de mamar a una mujer y a un varón ancianos, respectivamente. La divisa, en este caso, colocada a uno y otro lado en cartelas rectangulares que se fijan a los tondos y a la laurea mediante tornapuntas, se compone por el citado texto de Ex 20, 7: HONORA PATREM TVVM ET MATREM TVAM / VT SIS LONGAEVUS SVPER TERRAM.

Del valor emblemático y moralizador de la escena principal de la marca baste decir que no pasó desapercibido a los Fisiólogos medievales. El atribuido a San Epifanio, en concreto, dedicará su último capítulo a la cigüeña, de la que nos recuerda que "alimenta, con ejemplar piedad, a sus progenitores en la vejez"¹⁵. Alciato se valdrá de referida ave para formar su Emblema XXX relativo a la Justicia (*Gratiam referendam*) y de la escena de Eneas llevando a su padre sobre sus hombros, para el CXCIV, relativo a la *Pietas filiorum in parentes*¹⁶. Posteriormente (las referencias podrían multiplicarse), Covarrubias dedicará al mismo tema el Emblema 89 de la II Centuria, con la divisa *Leve fit quod bene fertur onus*, tomada del *Ars amandi*, lib. I, de Ovidio, y el comentario "Del viejo padre carga la cigüeña / Que es símbolo del hijo agradecido, / Y en su pío retrato nos enseña / Pagar el beneficio recibido..."¹⁷.

Petit, Jean [=Parvus Iohannes] († 1540)

Aunque propiamente no contamos con la conocida marca de este impresor, conformada en ciertas ocasiones por un escudo con la flor de lis, en el que aparecen sus iniciales IP (desarrolladas en una filacteria inferior), colgado de un árbol y sostenido por dos leones, más la posterior divisa PETIT A PETIT, en la hermosa portada arquitectónica que nos ofrece una de sus últimas impresiones (Ap. II, n. 22, 1539) se muestran el principales motivo (escudo con iniciales sostenido por leones)

15. SEBASTIÁN, Santiago, *op. cit.*, *El Fisiologo...*, p. 127; etiam, p. 40.

16. Cfr. SEBASTIÁN, Santiago, *op. cit.*, *Alciato. Emblemas*, pp. 63-64, 238-239.

17. COVARRUBIAS OROZCO, Sebastián de, *Emblemas Morales*, en Madrid: por Luis Sánchez, 1610, fol. 189.

y la divisa, más las armas reales de la Francia moderna (tres lises) y las de la ciudad de París (carabela).

Petit, Oudin [=Parvus Audoenus] (1540-1572)

Se compone la marca de este impresor (Ap. II, nn. 7, 8, 45, 46, 52), acaso hijo del anterior, mediante el escudo con la flor de lis y sus iniciales, O P, sostenido por dos leones, más la divisa, en filacteria superior, PETIT A PETIT (poco a poco). Los escudos de Oudin, aunque análogos, no mantienen

siempre el mismo diseño y las figuras de los leones también pueden presentarse más o menos estilizadas, según el momento de la impresión.

Porta, viuda de Mauricio a (1522-1552)

Cartela oval a la que se adhieren dos figuras fitoantropomorfas, sostenida por unos amorcillos, a un lado y otro de una pequeña cartela con el apellido A / PORTA. Alrededor del marco se muestra la divisa OMNIA MEA / MECVUM PORTO, palabras atribuidas al filósofo Bías de Priene (siglo IV a. de C.), quien así respondía a quien le preguntaba si no se preparaba para partir, cuando sus conciudadanos trataban de sacar cuantos bienes podían de su ciudad, asediada por Ciro, ya que los bienes más preciados para Bías eran su sabiduría y el tesoro de sus pensamientos (Ap. II,

n. 53). Los familiares lioneses del impresor Mauricio a Porta cambiarían el emblema, como ya advirtiéramos, por el de LIBERTATEM MEAM MECUM PORTO, evocando, quizás, en ese caso el episodio de Sansón acechado por los hombres de Gaza (Jc 16,1-3), cuando arrancó las puertas de la ciudad y las

cargó sobre sus hombros¹⁸. En cualquier caso, el significado del emblema del impresor parisino no queda lejos del de los lioneses, aunque éste subraye más abiertamente el valor de la libertad del hombre.

Roigny, Juan (1529-1566)

Son tres los libros (Ap. II, nn. 57, 58, 59), de los impresos por Juan Roigny, en los que se muestra la marca del mismo y en la que aparece la escena que tiene lugar en el taller del impresor José Bade, según la leyenda que se nos ofrece en la cartela de la prensa: PRELVM ASCENSIVM¹⁹.

Sonnius, Miguel (circa 1564-1630)

Las marcas que conocemos de Miguel Sonnius conforman un mismo emblema: una serpiente se alza entre las llamas para picar el dedo de una mano extendida que sale de unas nubes. En una y otra campea en la parte superior un escudete con las iniciales del impresor, S M, mientras por el marco de la cartela (circular una, ovalada otra) discurre la leyenda paulina QVIS CONTRA NOS, en la primera, y SÍ DEVS PRO NOBIS / QVIS CONTRA NOS (Rom 8,31), en la segunda. Ésta es

18. TEJADA VIZUETE, F. - PÉREZ ORTIZ, M^a G., "...Libros impresos en Lyon", en *Pax et Emerita*, 4 (2008), pp. 429-430.

19. No es nuestra intención entrar en la numerosa bibliografía generada alrededor del impresor y humanista José Bade (también Iodocus Badius y Iodocus Von Asche Badius, según recogen las iniciales del monograma de su marca: IVAB). Seguramente fue natural de Gante, de modo que el adjetivo ASCENSIVS, con el que denominará a su imprenta, se refiere más probablemente a su ascendiente y no a la ciudad de Asche. Su dedicación a la imprenta comenzó en Lyon, al servicio del impresor Joan Treschel, quien le confió la dirección de la suya. A la muerte de éste en 1498 y, tras haber casado con la hija de Treschel, Hostalye, se trasladaría en 1499 a París, donde fundaría su propia empresa de impresor y editor (cfr. CALZADA I OLIVERAS, Josep: "Un postincunabile de l'any 1523", en *Anales del Institut d'Estudis Gironins*", n^o 29 (1987), pp. 298-299.

la que aparece en las ediciones que ofrecemos de los años 1581 y 1589 (Ap. II, nn. 10, 31).

Wekelus, Christianus (1526-1554)

Dos manos, salidas de unas nubes, sujetan el caduceo de Mercurio, en cuya vara, dotada de parejas de alas gemelas, se enroscan dos serpientes, mientras se disponen a uno y otro lado de la misma los cuernos de Amaltea. Sobrevuela el espacio Pegaso. Corresponde la marca descrita a Christian Wechel (Ap. II, n. 20) y en ningún caso a Sebastián Grifo, como erróneamente habíamos anotado²⁰. Ya comentamos entonces que esta misma marca sería también utilizada por Pedro Bellere, si bien sin el Pegaso e inserta en óvalo con la divisa CONOCORDIAE

FRVCTUS, derivando, acaso, una y otra del emblema 118 de Alciato, en la que el cuerpo de referido emblema se acompaña de la divisa VIRTUTE FORTVNA COMES; aspecto éste, el de la Fortuna, considerado junto al Amor, como “el otro gran leit motiv de la mentalidad renacentista”²¹.

Marcas tipográficas de impresores y editores de Amberes

Bontius, Gregorio

La marca de Gregorio Bontius (Ap. III, n. 27, 1539) no nos resulta desconocida, ya que, posteriormente, la utilizaron en Alcalá de Henares tanto Juan de Brocar (1538-1560) y su cuñado Juan de Angulo (1560-1578), como Sánchez de Leiva (1578)²². En ella se nos muestra una figura femenina

20. Así lo hicimos en op. cit., “...Libros del siglo XVI impresos en Lyon”, p. 420; error debido por ir encuadrada juntamente con una obrita de Sadoleto, impresa por Sebastián Grifo, otra de Cognato, impresa por Wechel.

21. SEBASTIÁN, Santiago, op. cit., *Alciato. Emblemas...*, p. 156.

22. Cfr. TEJADA VIZUETE, F. - PÉREZ ORTIZ, M^a G., “...Libros del siglo XVI impresos en España”, en *Pax et Emerita*, 3 (2007), pp. 386-387.

(alegoría de la caridad) que porta en su mano izquierda una balanza, mientras alarga con su diestra una limosna a un mendigo, a la vez que pisa con uno de sus pies la figura del demonio y con el otro empuja un “mundo”. Inserta en un rectángulo vertical de ángulos superiores mata-dos, por el borde discurre el texto de Mt 23,23: GRAVIORA LEGIS: MISERICORDIA, FIDES, IVDICIVM. MAT. XXIII (lo más importante de la ley es la misericordia, la fe y la justicia). Otros tres textos bíblicos más alrededor de la marca, que no aparecen en la utilizada en Alcalá, abundan en la idea de la divisa: Haec est victoria quae vincit mundum, fides nostra (1 Jn 5,4); Misericordiam et iudicium custodi (Os 12,7); Adversario vestro diabolo resistite fortes in fide (1 P 5,8-9); textos de fácil traducción.

Nutius, Felipe (1564-1586)

Abundamos, al referirnos a la marca del impresor parisino Sebastián Nivelio (circa 1525-1603), en el emblema conformado por la cigüeña en vuelo que da de comer a su progenitor, sea que lo lleve a sus espaldas, sea que le traiga la comida al nido, y en las varias divisas empleadas, destinadas a subrayar la importancia de la misericordia y la piedad filial. Los diversos impresores de la familia Nuyts²³ —castellanizado, Nucio— utilizarán todos el mismo emblema dentro de diversas cartelas, pero con la misma divisa: PIETAS HOMINI

23. Entre los Nucios, el primero que puede señalarse es Martín I Nuyts, activo en Amberes, donde muere en 1558. Impresor, librero y editor, había viajado por España durante varios años antes de 1540 y aprendido el castellano, lo que le permitiría convertirse en un especialista en impresos españoles. De hecho, Martín Nucio llegó a publicar en sus dieciocho años de impresor más de cien obras en castellano, frente a las nueve en francés, trece en flamenco y treinta y ocho en latín, que también publicara [GROUL, Pierre, op. cit., “Escritores españoles del siglo XVI en los Países Bajos”, p. 104. En el año de su muerte publicaba el celebrado *Catecismo* de Carranza (Ap. III, n. 28)].

TVTIVSSIMA VIRTIVS (la piedad para con el hombre es la más segura de las virtudes). Ofrecemos dos variantes de la marca de Philippus Nutius (Ap. III, nn. 17 y 41), de la que la primera y más temprana (1568) muestra en la parte inferior un escudete con sus iniciales: P P.

Officina Plantiniana

A) Plantino, Cristóbal († 1589)

La producción plantiniana en nuestra biblioteca, aun abarcando un arco temporal relativamente corto (1572-1588), llega a ser, en cantidad, la más representativa del mundo de los impresores europeos, incluidos los españoles, del siglo XVI; fenómeno éste no ajeno a la generosa presencia en ella de la obra del humanista extremeño Arias Montano. A lo largo de veintiocho registros veremos variar con cierta frecuencia la presentación de la bien conocida marca del compás sostenido por una mano que traza una circunferencia, mientras se mantiene la misma divisa en una doble forma: LABORE ET CONSTANTIA o, en menor medida, CONSTANTIA ET LABORE; divisa contenida en una filacteria volandera, cuando no discurre por el marco de la cartela del emblema. Nos limitamos, pues, ahora a mostrar cronológicamente las variaciones que nos ofrece dicha marca, advirtiendo que en la última que ofrecemos (Ap. III, n. 35), la idea de la importancia de laboriosidad y el trabajo queda subrayada, por encima de la cartela, con el dicho de Ennius in Iphigenia: *Otio qui nescit uti, plus negotii habet, quam cum est negotium in negotio* (quien no sabe usar bien del tiempo libre, acaba por tener más ocupaciones que cuando realmente está cercado por ellas).

1572 (Ap. III, n. 37)

1574 (Ap. III, n. 51)

1574 (Ap. III, n. 24)

1574 (Ap. III, n. 40 b)

1575 (Ap. III, n. 13)

1576 (Ap. III, n. 2)

1576 (Ap. III, nn. 3-8)

1580 (Ap. III, n. 49)

1581 (Ap. III, n. 31)

1583 (Ap. III, n. 10)

1583 (Ap. III, n. 11)

1585 (Ap. III, n. 30)

1588 (Ap. III, n. 14)

1588 (Ap. III, n. 35)

B) *Beys, Gil (1590-1594)*

Yerno y también heredero de Plantino, Gil Beys fue impresor en París desde 1567 a 1595. Su marca estuvo conformada por una planta con dos lirios, símbolo de la pureza, y la divisa CASTA PLACENT SUPERIS. En el breve tiempo que mantuvo imprenta en Amberes, tras la muerte de su suegro, se apresuró a modificar su marca (Ap. III, n. 39), manteniendo los lirios y la mencionada divisa en una filacteria inferior, pero situando la planta entre los pies del compás plantiniano y usando, en filacteria superior, de la conocida divisa de su suegro: LABORE ET CONSTANTIA, por lo que imprime de manera enfática: "Apud Aegidium Beysium, Generum et Cohaerem Christophori Plantini, sub signo Lili albi...".

C) *Viuda de Plantino (1590-1595) y Moreto, Juan († 1610)*

Tras la muerte de Cristóbal Plantino, su viuda continuará con la imprenta hasta su muerte (1595), junto con su yerno Juan Moreto (Ap. III, nn. 15 a, 15 b, 50 b), quien, a su vez, continuará en solitario hasta 1610 (Ap. III, nn. 44 a-44 b, 45, 46 a-46 b, etc.). La marca utilizada en ambos casos se atiene a la de Plantino, sin olvidar de representar en los costados de la misma las figuras alegóricas del trabajo y la constancia. Suelen acompañar sus impresiones con muy bellas cartelas del tema en el colofón de la obra.

Ap. III, n. 15 a

Ap. III, n. 15 b

Ap. III, n. 50 b

Ap. III, n. 44 a

Ap. III, n. 44 b

Ap. III, n. 46 b

Ap. III, n. 46 a

Stelsius, Juan (1533-1562)

Sobre un altar, con esfinges en sus esquinas y las iniciales del impresor, I. S., en el frente, se eleva un cetro entre dos cornejas, al que se dirige volando una bandada de las mismas. En el marco de la cartela circular de la marca se coloca la divisa: *CONCORDIA RES PARVAE CRESCUNT* (las pequeñas empresas crecen gracias a la concordia). Se inspira esta marca de Juan Steels (Ap. III, n. 18) en el emblema 38 de Alciato, uno de los cinco que dedicó a la virtud de la concordia y para el que se valió del símbolo de la misma: en tiempos de alborotos en Roma el cónsul Camilo suplicaría a los dioses que si se aplacaban levantaría un templo a la Concordia, lo que así fue, y entonces se puso sobre el altar un cetro (signo de gobierno) y varias cornejas entorno²⁴.

24. SEBASTIÁN, Santiago, *op. cit.*, Alciato. *Emblemas*, p. 73.

Viuda y herederos de Juan Stelsius (1562-1576)

A lo largo de los diez registros de las obras impresas por la Viuda y herederos de Juan Steels nos encontraremos con la anterior marca del cabeza de familia, sin otras variantes que las que se produzcan en la cartela de la misa, dentro de este orden cronológico:

1567-1568 (*Ap. III, nn. 53, 56, 58, 57*)

1568 (*Ap. III, n. 29*)

1568 (*Ap. III, n. 36*)

1569, 1572 y 1576 (*Apén. III, nn. 55, 59, 34, 54*)

Observación final

No hacemos otra distinta de la que ya hiciéramos en nuestro anterior estudio: "nuestro principal objetivo [con estos sucesivos trabajos] no es otro que adentrarnos de la manera más fructífera posible en el catálogo de los libros del siglo XVI de la biblioteca del Seminario Metropolitano de Badajoz, incidiendo, como lo venimos haciendo en el sugerente mundo de las marcas tipográficas y contribuyendo, por ello, al estudio de los prodigados emblemas del renacimiento". Pero también podemos añadir que, además de esto, estamos llamando la atención sobre el inconmensurable valor humanístico de esta biblioteca, merecedora, por parte de todos, de la mejor atención posible, como parte principalísima del patrimonio cultural de la Iglesia en Extremadura.

APÉNDICE I

Editores e impresores parisinos del siglo XVI

- BADIUS ACENSIUS, Iodocus: 23, 24, 26
BELOT, Tomás: 51 (marca con Guillart)
BENENATUS, Juan: 37, 48
BOSSOZEL, Guillermo: 22
CAVELLAT, Guillermo: 30
COMPAÑÍA DE LA GRAND NAVIERE: 2, 3
CHARRON, Juan: 49
CHEVALLON, Claudio: 50
DAVID, Juan: 59
DESBOYS, Guillermo: 17 (cfr. Charlotte Guillard)
DU PUIS, Baptista: (cfr. C. GRAND NAVIERE)
DU PUIS, Jacques: (cfr. C. GRAND NAVIERE)
FEZANDAT, Miguel: 47
FREMY, Claudio: 37
GAUTHERAULT, Vivantium: 47
GIRAULT, Ambrosio: 27, 55
GUILLARD, Charlotte: 5, 6, 32
GUILLARD, Guillermo: 13, 34, 51
IURIANUS, Antonio: 52
KERVER, Jacobo: 21, 28
KERVER, Thielman: 56
MACAEUS, Juan: 12
MAHEU, Juan: 18
MARNEF, Jerónimo: 30
MARTINI, D.: 47
MENIER, Mauricio: 28
MERLIN, Guillermo: 17
METTAYER, Jaime: 2, 3
MORELIUS, Guillermo: 1, 33, 34, 60,
NIVELIUS, Nicolás: 49

NIVELLIUS, Sebastián: 11, 15, 19, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47 (cfr. 17)
PARVUS, Audoenus: 7, 8, 45, 46, 52.
PARVUS, Juan: 22, 23, 24, 25, 26, 45
PETIT: cfr. PARVUS
PORTA, Maurici a, vidua: 53
PREVOSTEAU, Esteban: 48
ROIGNY, Juan: 23, 24, 26, 54, 57, 58, 59
SONNIUS, Miguel: 10, 31
THIERRY, Enrique: 39, 40, 42, 43, 44
WARANCORE, Almarico: 1, 34
WEKELUS, Cristiano: 20

Editores e impresores de Amberes del siglo XVI

BELLERUS, Juan: 32, 33
BONTIUS, Gregorio: 27
CRINITUS, Juan: 27
GRAPHEUS, Juan: 55
HILLENIUS, Miguel: 16
LYNDANUS, Teodoro: 59
NUTIUS, Felipe: 17, 41, 42, 52
NUTIUS, Martín: 28
OFICINA PLANTINIANA
 PLANTINUS, Cristóbal: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 30, 31, 35, 37, 38, 40, 49, 51
 BYSIUS, Gil (gener et cheredes Ch. Plant.): 39
 MORETUS, Juan et Vidua Ch. Plantini: 15, 50
 MORETUS, Juan: 12, 44, 45, 46, 47, 48
STELSIUS, Juan: 18
 Vidua et heredes: 25, 29, 34, 36, 53, 54, 55, 56, 57, 58
TAVERNERIUS, Amatus (Viuda de): 25
WITHAGIUS, Juan: 57

APÉNDICE II

Relación de libros de la biblioteca del Seminario Diocesano de Badajoz impresos en París, Estrasburgo y Douai (Francia) en el siglo XVI, ordenados alfabéticamente por autores

PARÍS

1. ADÓN, Santo: *Adonis Viennensis Archiepiscopi, Breuiarium Chronicorum ab Origine mundi ad sua usque tempora: id est ad regnum Ludouici Francorum regis cognomento simplicis, an. Domini dcclXXX*, Parisiis: apud Guil. Morelium & Almaricu Warancore, 1561. H. 30045 (1).
Excudebat Guil Morelius Typographus regius Lutetiae Parisiorum, 1561.
2. AMBROSIO, San: *Diui Ambrosii Mediolanensis Episcopi Opera: sacrae scripturae...*, Parisiis: [Compagnie de la Grand-Navire], 1586. T. 29067 A (I-II).
París excudebat Iamet Mettayer in Mathematicis Typographus Regius, 1584.
3. AMBROSIO, San: *Diui Ambrosii Mediolanensis Episcopi Operum tomus quartus [quintus]*, Parisiis: [Compagnie de la Grand-Navire], 1586. T. 29067 B (IV-V).
4. AMBROSIO, San: *Quartus tomus operum diui ambrosii episcopi...*, Lutetia Parisorum, 1549. T. 29021 (1).
5. AMBROSIO, San: *Diui Ambrosii operum tomus secundus pugnas continens, hoc est, ea quae pertinent ad consutationem...* Parisiis, Apud Carolam Guillard, (1549). T. 29021 (2).
6. AMBROSIO, Santo: *D. Ambrosii episcopi mediolanensis operum tomus quartus, continens explanationes, hoc est...*, Parisiis: Apud Carolam Guillard, (s.a.). T. 29021 (3).
7. AMBROSIO, San: *Quartus Tomus Operum Diui Ambrosii Episcopi Mediolanensis, continens explanationes, hoc est ea quae faciunt...*, Lutetiae Parisiorum, 1549. T. 29021 (4).
8. AMBROSIO, San: *Quintus Tomus Operum Diui Ambrosii Episcopi Mediolanensis, completens scholiorum seu commentariorum in evangelium Lucae libros...*, Lutetiae Parisiorum, 1549. T. 29021 (5).
9. ANTONIO DE FLORENCIA, San: *Summa theologica*, Parisiis: Andreas Bocard; pro Johanne Petit, 1521. E.N. 200.
10. AYRAUKT, Pierre: *Petri Aerodii... Rerum ab omni antiquitate iudicatarum, Pandectae*, Parisiis: apud Michaellem Sonnum, via Iacobe sub scuto Basileusi, 1589. D. 2011.
11. BASILIO, San: *Diui Basilii Magni... Omnia quae in hunc diem latino...*, Parisiis: apud Sebastianum Niuellium, sub Ciconiis, via Iacobe, 1566. T. 29076.

12. BENOIST, René: *Stromata in universum organum biblicum quadruplici tum materia, tum...*, Lutetiae: apud Ioannem Macaeum, sub scuto Britanniae, 1566. T. 18029 (2)
 “Por esa doy fee como esta biblia Lutetie de Benedicto 1566 esta enmendada de los errores que en ella auia contenidos ... por mandado de ... Francisco Sancho comisionado del Santo Officio ... el qual a dado licencia para que ansi enmendada e borrados los dichos errores ... se pueda tener e uender ... fecho en Salamanca a 10 de nouiembre de 1567”.
13. BENOÎT, Jean: *Concordantiae nouae vtriusque Testamenti: iuxta tropos et phrases locosque communes distinctae...*, Parisiis: apud Gulielmum Guillard & Almaricum Warencore, 1562. T. 20050.
 Lutetiae: excudebat Gulielmus Guillart. Ann. Do. 1562. Mense Augusto.
 Ex-libris ms. “De mis libros Manuel Alvaro Rubio”. “No están contenidas estas concordancias en el índice de 1707...” “Ni en el índice de 1747”.
14. BENOÎT, Jean: *Index amplissimus insignium sententiarum quae a diuo Ioanne Chrysostomo in suis lucubrationibus praeclarè dictae sunt...*, Parisiis: apud Audoénum Paruum, via ad diuum Iacobum, sub lilio aureo, 1556. T. 29046 (2).
15. BERNARDO, Santo: *Diui Bernardi claraevallensis abbatis... Opera omnia: tam quae vere germana illius esse nemo inficias eat...*, Parisiis: apud Sebastianum Niuellium, sub Ciconiis, via Iacobeae, 1572. T. 29059.
 Parisiis: ex calcographia Nicolai Bruslé, sub sole aureo, impensis veró honestissimi viri Sebastiani Nivellii, anno Domini, 1572.
 Ex Libris Manuel Venegas.
16. *BIBLIA sacra Veteris et Novi Testamenti, iuxta vulgatam...*, Lutetiae: apud Ioannem Macaeum, 1566. T. 18029 (1).
 Excudebat Floricus Prevost, 1564.
17. *BIBLIA Sacra Veteris et Novi Testamenti...*, Parisiis: Apud Gulielmum Merlin et Gulielmum Desboys ac Sebastianum Nivellium, 1567. T. 20013.
18. CASTRO, Alfonso de (O.F.M.): *Fratri Alfonso de Castro... Ordinis Minorum, Adversus omnes haereses, libri XIII...*, Parisiis: apud Iohannem Maheu ..., 1543. T. 46055.
 Typis imprimebat Iohannes Mahev, Anno Domini, 1543, mense septembri.
19. CLEMENTE DE ALEJANDRÍA, San: T. *Flauii Clementis Alexandrini... praeceptor verò Origenis, Opera omnia...*, Parisiis: apud Sebastianum Niuellium, via Iacobeae, sub Ciconiis, 1590. T. 29052.
20. COGNATUM, Gilbertum: *Oiketēs sive de Officio famulorum per Gilbertum Cognatum...*, Parisiis: ex officina Christiani Wecheli sub scuto Basiliensi, 1535. L. 20021 (4).

21. CUMIRANO, Serafino (O.F.M.): *Conciliatio locorum communium totius Scripturae Sacrae, qui inter se pugnare videntur...*, Parisiis: apud Iacobum Kerver, 1558. T. 20034.
Parisiis ex calcographia Ioannis Sautier, Anno salutis christianae, 1558.
22. DE VIO, Tommaso: *Commentarii illustres planeq. insignes in quinque mosaicos libros...*, Parisiis: apud Guillelmum de Bossozel ..., 1539. T. 22068 (2).
23. DE VIO, Tommaso: *Epistolae Pauli et aliorum Apostolorum ad gr[a]ecam veritatem castigat[a]e*, [Parisiis]: apud Iod. Badium Ascensium & Ioan. Paruum & Ioannem Roigny, 1532. T. 24097.
En la página final aparece: sub prelo Ascesiano, mense maio, Anno Domini 1532. Ex-libris ms. "Ex libris Terrón".
24. DE VIO, Tommaso: *Euangelia cum commentariis reuerendissimi domini domini Thomae de Vio, Caietani, cardinalis Sancti Xisti, in quatuor Euangelia & Acta...*, [Parisiis]: apud Iod. Badium Ascensium & Ioan. Paruum & Ioannem Roigny, 1532. T. 24096.
En la página final aparece: sub prelo Ascesiano, mense maio, Anno Domini 1532. Ex-libris ms. "Ex libris Terrón".
25. DE VIO, Tommaso: *Psalmi Daudici ad Hebraicam veritatem castigati et iuxta sensum quem literalem dicunt enarrati*, Parisiis: apud Ioannem Paruum..., 1540. T. 22068 (1).
26. DE VIO, Tommaso: *Psalmi Daudici ad hebraicam veritatem castigati et iuxta sensum quem literalem dicunt enarrati...*, [Parisiis]: aere & accuratione Iodoci Badii, Ioannis Parui & Ioannis Roigni, 1532. E.N. 202.
27. DE VIO, Tommaso: *Reuerendissimi... Thomae de Vio, Caistani... in quatuor Euangelia...*, Parisiis: apud Ambrosium Gyrault, 1542. T. 24018.
Excudebat Nicolao Buffet eregioni collegii remensis, 1542.
28. DIONYSIUS CARTUSIANUS: *In omnes catholicas Epistolas, Acta Apostolorum, Apocalypsim, ac nonnullos Hymnos ecclesiasticos, Commentarij doctissimi, summa diligentia emendati et recogniti*, Parisiis: apud Iacobum Kerue sub duobus gallis, in via Iacobeae, 1554. T. 24033.
Excudebat Lutetiae Parisiorum suis typis Mauricis Menier typographus, in suburbiis victorianis, ad divi Petri insigne. Anno Domini, 1554.
29. EMOTTE, Pierre: *Catholica fidei professio primum vtriusque testamenti deinde Sanctissimorum Patrum...*, Parisiis: apud Michaëlem Sonnum, 1578. T. 86060.
30. EPIFANIO, San: *Divi Epiphanius Episcopi Constantiae Cypri, contra octoginta haereses opus, Panarium, sive Arcula, aut Capsula Medica appellatum: continens libros tres et tomos siue...*, Parisiis: apud Hieronymum de Marnef et Gulielmum Cauellat, sub Pelicano, monte D. Hiularii, 1564. T. 29053.

Ex-libris "Juº Ant. del Alcazar y diolo al Coleg. de S. Ermenigº de la Compª de Jesu de Sevilla". Contiene la siguiente nota: "Por comision de los señores Inquisidores correge este libro conforme al nuevo exprgatorio del año 1612, Herndo Murillo". "Expurgado conforme al nuevo indice al año 1632, Dieg. del Marmol".

31. EUSEBIO DE CESAREA: *Eusebii Pamphili... Opera quae extant omnia, vitiis sublatis correctiora, et novis annotationibus illustrata...*, Parisiis: apud Michaellem Sonnum, 1581. T. 32053.

32. GÓMEZ, Luis: R.P.D. *Lud. Gomes episcopi Sarnen... Commentaria in regulas cancellariae iudiciales: quae usu quotidiano...*, Parisiis: apud Carolam Guillard, sub solea vico, via ad diuum Iacobum, 1554. D. 5100.

Ex-libris ms. de Isidro de Medina y Ossorio. Ex-libris ms. de Amador Merino.

33. GREGORIO DE TOURS, San: *Georgii Florentis Gregorii Episcopi Turonici de gloria martyrum libri duo; eiusdem Gregorii De gloria confessorum*, Parisiis: apud Guil. Morelium, typographum regium, 1563. H. 30045 (2).

Excudebat Gvil Morelius, Parisiis, 1563 Kal. Decem.

34. GREGORIO DE TOURS, San: *Gregorii Turonici Historiae Francorum libri decem: in quibus non solum Francorum res gestae, sed etiam...*, Parisiis: apud Guil. Morelium et Gulielmum Guillard ac Almaricum Warancore, 1561. H. 30000.

Excudebat Gvil Morelius Typographus Regius, Lutetiae Parisiorum, 1561.

35. GREGORIO I, San: *Divi Gregorii Papae, huius nominis primi... omnia quae extant...*, Parisiis: apud Sebastianum Niuellium, sub ciconiis, via Iacobeae, 1571. T. 29069 (1).

36. GREGORIO I, San: *Secundus Tomus Operum. B. Gregorii Papae huius nominis primi, cognomento magni...*, Parisiis: apud Sebastianum Niuellium, sub Ciconiis, via Iacobeae, 14571. T. 29061 (2).

Parisiis: Ex chalcographia Nicolai Bruslé, sub sole aureo, impensis vero honestissimi viri Sebastiani Nivelii, anno Domini, 1571.

37. GREGORIO NACIANCENO, San: *Diui Gregorii Nazianzeni... Opera omnia quae quidem extant: noua translatione donata : una cum...*, Parisiis: apud Claudium Fremy, via Iacobeae ad insigne Sancti Martini, 1569. T. 29065.

Excudebat Ioannes Benenatus, pridie nonas apriles, 1569.

38. ILDEFONSO, San: *Beati Hildephonsi Archiepiscopi Toletani, De Virginitate S. Marie Liber...: eiusdem authoris Liber contra eos, qui disputant...*, Parisiis: apud Sebastianum Niuellium sus ciconiis, via Iacobeae, 1576. T. 29042 (1).

Ex-libris ms. "D. Juan Solano de Figueroa diole a la libreria del Collegio de la Compª de Badajoz".

39. JUAN CRISÓSTOMO, San: *D. Ioannis Chrysostomi archiepiscopi Constantinopolitani operum locupletissimus index: cui praeponitur alter index locorum sacrae scripturae...*, Parisiis: apud Sebastianum Niuellium, 1581. T. 29047 A (1) (VI).
Excudebat Lutetiae: Henricus Thierry typographus, impensis honestissimi viri Sebastiani Niuellij, anno 1581 prid. Non. Ianuar.
40. JUAN CRISÓSTOMO, San: *D. Ioannis Chrysostomi archiepiscopi Constantinopolitani operum tomus quartus: continens omnium D. Pauli...*, Parisiis: apud Sebastianum Nivellium, sub Ciconiis, via Iacobe, 1581. T. 29047 C (IV).
Excudebat Lutetiae: Hnricus Thierry typographus, impensis honestissimi viri Sebastiani Niuellij, anno 1580 Kal. Octobr.
Ex-libris ms. "Don Alonso de S. Ju° del Corral".
41. JUAN CRISÓSTOMO, San: *D. Ioannis Chrysostomi Archiepiscopi Constantinopolitani Operum tomus quintus...*, Parisiis: apud Sebastianum Niuellium, sub Ciconiis, via Iacobe, 1581. T. 29047 D (V).
Ex-libris ms. "Don Alonso de S. Ju° del Corral".
42. JUAN CRISÓSTOMO, San: *D. Joannis Chrysostomi archiepiscopi Constantinopolitani operum tomus secundus: ea complectens quae faciunt ad elucidationem Matthaei, Marci et Lucae...*, Parisiis: apud Sebastianum Niuellium, sub Ciconiis, via Iacobe, 1581. T. 29047 B (1) (II).
Excudebat Lutetiae: Hnricus Thierry typographus, impensis honestissimi viri Sebastiani Niuellij, anno 1580 Kal. Octobr.
Ex-libris ms. "Don Alonso de S. J° del Corral".
43. JUAN CRISÓSTOMO, San: *D. Joannis Chrysostomi archiepiscopi constantinopolitani operum tomus tertius: ea continens, quibus evangelium...*, Parisiis: apud Sebastianum Nivellium, sub Ciconiis, via Iacobe, 1581. T. 29047 B (2) (III).
Excudebat Lutetiae: Hnricus Thierry typographus, impensis honestissimi viri Sebastiani Niuellij, anno 1580 Kal. Octobr.
44. JUAN CRISÓSTOMO, San: *D. Joannis Chrysostomi archiepiscopi Constantinopolitani tomus primus omnium operum: locis pene innumeris ad collationem exemplarium vtriusque linguae nunc primum...*, Parisiis: apud Sebastianum Niuellium, sub Ciconiis, via Iacobe, 1581. T. 29047 A (1) (I).
Excudebat Lutetiae: Henricus Thierry typographus, impensis honestissimi viri Sebastiani Niuellij, 1580.
Ex-libris ms. "Don Alonso de S. Ju° del Corral".
45. JUAN CRISÓSTOMO, San: *Tomus primus omnium operum Divi Ioannis Chrysostomi, Archiepiscopi Constantinopolitani, quatenus in hunc diem latio donata...*, Parisiis: apud Audoënum Paruum, via ad diuum Iacobum, sub lilio aureo, 1556. T. 29046 (1).

46. JUAN CRISÓSTOMO, San: *Index amplissimus insignium sententiarum, quae a divo Iaconne Chrysostomo, in suis...*, Parisiis: apud Audoënum Paruum, via ad diuum Iacobum, sub lilio aureo, 1556. T. 29046 (2).
47. MAUROY, Henri (O.F.M.): *Apologia in duas partes divisa pro iis, qui ex patriarcharum Abrahae videlicet, Isaac et Iacob, reliquiis sati, de Christo Iesu...*, Parisiis: apud Viuantium Gaultherot sub intersignio D. Martini et sebasianum Niuellium, sub Ciconiisvia Iacobeae, 1553. T. 52083.
- Excudebat Lutetiae Parisiorum: Michael Fezandat typographus, in domo albretica, ad D. Hilarii odem, 4 Calend. Novemb., 1552.
- Ex-libris ms. "Don Isidro de Medina y Ossorio".
48. NOVUM Iesu Christi D.N.T. testametu, Parisiis: apud Ioann. Benenatum: excudebat Steph. Prevosteau, 1584. T. 24101.
49. PEDRO CANISIO, San: *Commentariorum de verbi Dei corruptelis, tomi duo: prior de venerando Christi Domini praecursore Iaconne Baptista, posterior de Sacrosancta Virgine Maria...*, Parisiis: apud Nicolaum Niuellium, 1584. T. 52078.
- Parisiis, excudebat typisque mandabat Ioannes Charron typographus, impensis Nicolai Nivellii bibliopolae, Anno Domini, 1584. Calend. Augusti.
50. PEPIN, Guillaume (O.P.): *De imitatione sanctorum*, Parisiis: apud Claudium Cheuallonium, sub sola surcoina via ad diuum Iacobum, 1536. T. 98033.
51. PLUTARCO: *Plutarchi... Moralia opuscula quotquot reperire licuit latio donata...*, Parisiis: apud Gulielmum Guillard & Thomam Belot..., 1566. FC. 5065.
52. ROYARDUS, Johannes: *Homiliae in Euangelia dominicalia iuxta literam: adiectis Homiliis in Euangelia trium feriarum Pentecostalium ac Euangelio de Zachaeo*, Parisiis: apud Audoënum Paruum..., 1546. T. 24022.
- Excudebat Antonius Iurianus.
53. TITELMANS, François (O.F.M.): *Elucidatio in omnes psalmos iuxta veritatem vulgatae et ecclesiae vsitatae aeditionis latinae...*, Parisiis: apud Viduam Mauricii à porta sub insigni D. Claudii, in clause brunello, 1552. T. 22009.
- Parisiis: ex Calcographia Ioannis Sautier, Anno salutis Christianae, 1552 Mense Augusti.
- Ex-libris ms. del Ldo. Diego de Colmenares.
54. TITELMANS, François (O.F.M.): *In omnes Epistolas Apostolicas F. Francisci Titelmani Ordinis Minoritarum... elucidatio: vna cum textu suo loco ad marginem translato...*, Parisiis: apud Ioannem de Roigny, 1551. T. 24127.
55. TITELMANS, François (O.F.M.): *In omnes Epistolas Apostolicas Fr. Francisci Titelmani Ordinis Minoritarum...: vna cum textu suo loco ad marginem translato...*, Parisiis: apud Ambrosium Girault, SUB Pellicano, via ad Diuum Iacobum, 1543. T. 24038.

56. TOMÁS DE AQUINO, San: *D. Thomae Aquinatis enarrationes quas Cathenam vere auream dicunt, in quatuor Euangelia ex vetustissimorum codicum collatione, quantum...*, Impressum Parisiis: apud Thielmanum Keruer, sub insigni Crati: via ad diuum Iacobum, 1546. T. 43054 (1).
57. TOMÁS DE AQUINO, San: *Diui Thomae Aquinatis, ordinis praedicatorum... In omnes beati Pauli Apostoli epistolas commentaria...* Parisiis: apud Ioannem de Roigny, in via Iacobeae, sub insigni quatuor elementorum, 1560. T. 43011.
58. TOMÁS DE AQUINO, San: *Diui Thomae Aquinatis... In omnes beati Pauli Apostoli epistolas commentaria: adnotationibus illustrata...*, Parisiis: apud Ioannem de Roigny, in via Iacobeae, sub insigni quatuor elementorum, 1563. T. 43012.
59. TOMÁS DE AQUINO, San: *Diui Thomae Aquinatis... In omnes beati Pauli Apostoli epistolas commentaria...*, Parisiis: apud Ioannem Roigny, via qua est ad D. Iacobum sub Basilisco & quatuor elementis, 1549. T. 43054 (2).
- Excudebat Ioannes Daudid, in via nova divae genoveses, sita in suburbiis beati Marcelli, 1549.
60. VERGARA, Francisco: *Francisci Vergarae de graecae linguae grammatica lib. V: adiecta sunt per auctorem tribus libris medijs scholia non poenitenda: item admonitio de operis ordine...*, Parisiis: Apud Guil. Morelium, in gracis typographum regium et Bernardum Turrisanum, via Iacobeae in Aldina Bibliotheca, 1557. FC. 15013.
- Parisiis, 1557 Excudebat Guil Morelius, in graecis typographus regius.
- Ex-libris ms. de D. Amador Merino.

ESTRASBURGO

61. ERASMUS, Desiderius: *Parabola sive similia a D. Erasmi Roterodanu postremum ab authore...*, Argentorati: excudebat Joannes Knoblochus..., 1525. L. 20021 (1).
62. PAULUS AEGINETA: *Pauli Aeginetae... opera Ioanne Guintero... conversa & illustrata commentariis...*, Argentorati: per Wendelinum Rihelium, 1542. FC. 5114.
- Argentorati excudebat Vuendelinus Ribelius, 1542, mense Septemb.

DOUAI

63. PRÓSPERO DE AQUITANIA, San: *Divi Prosperi Aquitanici... Opera: accurata veterorum exemplarium collatione à mendis penè innumeris repurgata quid verè in hac editione praeter ditissimum indicem...*, Duaci: ex officina Ioannis Bogardi, typograp. Iurat sub Bibliis Aureis, Anno 1577. T. 29118.

1

2

3

5

6

6 colofón

7

8

10

11

12

13

14

15

17

18

19

20

20 colofón

21

22

30

30 colofón

31

*fue notarial
este s.º en un p.º
ebis de hania fu
estorinos en el B.º
d.º de p.º de*

GEORGII FLORENTIS
GREGORII EPISCOPI
Turonici de gloria marty-
rum libri duo.

*con. de A.º de
fue not. en un B.º
m.º de la s.º de 506*

RIUSDEM GREGORII
DE GLORIA CONFESSORVM

*de la s.º de 506
de la s.º de 506
de la s.º de 506*

Opus Christianum, & antiquis Fidelium
historis plenum.

Ex vetustis & manuscriptis codicibus.

PARISIIS, M. D. LXIII.
Apud Guil. Morelium, typographū regiū.

33

**GREGORII TVRO-
NICI HISTORIÆ FRAN-
corum libri decem.**

In quibus non solum Francorum res gestæ, sed etiam
Martyrum cum infidelibus bella, & Ecclesie cum
hereticis concertationes exponuntur.

AD ONIS Viennensis Chronica.

PARISIIS, M. D. LXI.

Apud Guil. Morelium typographum Regium, &
Gualterum Guillard, ac Almaricum Viarancore
sub D. Barbara signo in Via Iacobæa.

PRIVILEGIO REGIS.

34

DIVI
**GREGORII PAPÆ, HV-
IVS NOMINIS PRIMI, COGNO-
MENTO MAGNI, OMNIA QUÆ EXTANT,
OPERA,**

NUNC DEMUM ACCURATISSIMA COLLATIO-
ne cum multis exemplaribus scriptis recognita, reparata & aucta, meliorique
ordine & typis elegantioribus excusa.

IN QUIBVS QUID HAC POSTREMA EDITIONE
sit prælitum, ex præfatione ad Lectorem, & que linguis Tomis conti-
neantur, ex eorum Catalogo, Folio abhinc xxviiij.
hæbit cognoscere.

Cum Indice duplici, altero rerum, verborum & sententiarum, altero locorum sacra
scripturae explicationum, necnon in specie paginarum.

PARISIIS,
Apud Sebastianum Niuellium sub Ciconiis, via Iacobæa.
1 5 7 1.

35

SECUNDVS TOMVS OPERVM
B. GREGORII PAPÆ
HVIVS NOMINIS PRIMI, CO-
gnomento Magni, nunc denno ad fidem vete-
rum exemplarium a accuratiori diligen-
tia à mendis innumeris re-
pugatorum.

Quorum catalogum, & quid quod accersit, pagina proxima indica...

PARISIIS,
Apud Sebastianum Niuellium, sub Ciconiis,
via Iacobæa.
1 5 7 1.

36

39

40

41

42

43

44

45

46

47

49

49 colofón

50

52

53

56

57

58

59

60

62

63

APÉNDICE III

Relación de libros de la biblioteca del Seminario Diocesano de Badajoz impresos en Amberes, Lovaina y Brujas (Países Bajos) en el siglo XVI, ordenados alfabéticamente por autores

AMBERES

1. AGUSTÍN, San: *Opera D. Aurelii Augustini Hipponensis Episcopi et doctoris praecipui tomis decem comprehensa, Antuerpiae: ex officina Christophori Plantini...*, 1577. T. 29015A (1) (I).

Antverpiae excudebat Christophorus plantinus architypographus regivs, anno domini 1576.

Ex-libris ms. "Don Juan Solano de Figueroa".

2. AGUSTÍN, San: *Tomus II operum D. Aurelii Augustini Hipponensis Episcopi: complectens epistolas per theologos Louanienses non mediocri cura innumeris locis castigatus, Antuerpiae: ex officina Christophori Plantini...*, 1576. T. 29015 A (1) (I).

Anverpiae excudebat Christophorus plantinus architypographus regivs, anno 1576.

3. AGUSTÍN, San: *Tomus IX operum D. Aurelii Augustini Hipponensis episcopi: continens illius tractatus hoc est Expositiones ad populum factas in nouum Testamentum, cum aliis varii generis opusculis, Antuerpiae: ex officina Christophori Plantini ...*, 1576. T. 29015 E (IX).

Antuerpiae excudebat christophorus plantinus, architypographus regius, anno domini 1576.

Ex-libris ms. "Don Juan Solano de Figueroa". "[...] expurgo del año 1612. Fray Rodrigo de Mendoça".

4. AGUSTÍN, San: *Tomus V operum D. Aurelii Augustini Hipponensis episcopi: De Ciuitate Dei libros XXII continens ex vetustissimis Ms. exemplaribus per Theologos Louanienses ab innumeris mendis repurgatus...*, Antuerpiae: ex officina Christophori Plantini..., 1576. T. 29015 B (1) (V).

Excudebat Antuerpiae Christophorus plantinus, architypographus regius, anno 1576.

Ex-libris ms. "Don Juan Solano de Figueroa". "[...] expurgo del año 1612 [...]" .

5. AGUSTÍN, San: *Tomus VI operum D. Aurelii Augustini Hipponensis Episcopi: continens Tà polemika, hoc est, Decertationes aduersus haereses praecipuè Iudaeorum, Manicheorum, Priscillianistarum, Origenistarum, Arrianorum, & Iouiniani...*, Antuerpiae: ex officina Christophori Plantini..., 1576. T. 29015 B (2) (VI).

Antuerpiae excudebat Christophorus plantinus architypographus regius, anno domini 1576.

6. AGUSTÍN, San: *Tomus VII operum D. Aurelii Augustini Hipponensis Episcopi: continens reliquam partem Ton polemikon, in alias duas diuisam, quarum priore aduersus Donatistas, posteriore contra Pelagianos dimicat: vna cum appendice pseudepigraphorum...*, Antuerpiae: ex officina Christophori Plantini..., 1576. T. 29015 C (VII).

Antverpiae excudebat Christophorus plantinus architypographus regivs, anno domini 1576.

Ex-libris ms. "Don Juan Solano y Figueroa". "[...] expurgado el año 1612 [...]".

7. AGUSTÍN, San: *Tomus VIII operum D. Aurelii Augustini Hipponensis Episcopi: continens enarrationes in psalmos*, Antuerpiae: ex officina Christophori Plantini..., 1576. T. 29015 D (VIII).

Antuerpiae excudebat Christophorus plantinus architypographus regius, anno domini 1576.

Ex-libris ms. "Don Juan Solano de Figueroa". "[...] expurgo del año 1612 [...]".

8. AGUSTÍN, San: *Tomus X operum. D. Aurelii Augustini Hipponensis Episcopi; continens Sermones ad populum et clerum; vetustissimorum exemplarium subsidio per Theologos louanienses emendatus et multorum Sermonum accessione auctus...*, Antuerpiae: ex officina Christophori Plantini..., 1576. T. 29015 F (X).

Antuerpiae excudebat Christophorus plantinus architypographus regius, anno domini 1576.

Ex-libris ms. "Don Juan Solano de Figueroa".

9. ALCIATI, Andrea: *Omnia Andreae Alciati V.C. Emblemata: cum commentariis...*, Antuerpiae: ex officina Christophori Plantini..., 1581. H. 75139.

Antuerpiae, excudebat Christophorus Plantinus, architypographus regius, anni 1580.

10. ARIAS MONTANO, Benito: *Bened. Ariae Montani... De optimo imperio, siue In lib. Iosuae commentarium*, Antverpiae: ex officina Christophori Plantini..., 1583. T. 22052.

Benedictus Arias Montanus commentaria in Lib. Iosuae a se conscripta legitimum S.C. romanae ecclesiae censorum sapienti iudicio committit.

11. ARIAS MONTANO, Benito: *Benedicti Ariae Montani... Commentaria in duodecim prophetas...*, Antuerpiae: ex officina Christophori Plantini, 1583. T. 22051.

12. ARIAS MONTANO, Benito: *Benedicti Ariae Montano... Commentaria in Isaiae Prophetae sermones*, Antuerpiae: ex Officina Plantiniana: apud Ioannem Moretum, 1599. T. 22050 (I-II).

Ex-libris ms. "de la liba. del Coll. Impl. de la Comp^a. de Jhs.". "Está expurgado conforme al expurgatorio de 1632".

13. ARIAS MONTANO, Benito: *Benedicti Ariae Montani Elucidationes in quatuor Euangelia, Matthaei, Marci, Lucae & Iohannis; quibus accedunt eiusdem elucidationes in Acta Apostolorum*, Antuerpiae: ex officina Christophori Plantini..., 1575. T. 24109.

14. ARIAS MONTANO, Benito: *Benedicti Ariae Montani Elucidationis in omnia Sanctorum Apostolorum scripta; eiudem In S. Ioannis Apostoli et Euangelistae Apocalypsim significationes*, Antuerpiae: ex officina Christophori Plantini..., 1588. T. 24111.

"Expurgado por el nuevo expurgat^o y de lo mejor, Fr. Diego Corriducro".

15. ARIAS MONTANO, Benito: *De varia republica siue Commentaria in librum iudicum*, Antuerpiae: ex Officina Plantiniana: apud Viduam & Ioannem Moretum, 1592. T. 22062.

Antuerpiae, in officina plantiniana apud viduam et Ioannem Moretum, anno 1592.

16. BAERLAND, Adriaan van: *Iocorum veterum ac recentium libri tres*, Antuerpiae: apud Michaellem Hillenium, 1529. L. 20021 (2).

17. BASILIO, Santo: *Diui Basilii Magni... Omnia quae in hunc diem latino sermone donata sunt opera...*, Antuerpiae: apud Philippum Nutium, 1568. T. 29075.

18. BIBLIA *ad vetustissima exemplaria nunc recens castigata: hebraea, chaldaea, graeca et latina nomina virorum, mulierum, populorum...*, Antuerpiae: apud Iohannem Stelsius..., 1561. T. 20033.

Ex-libris ms. "Soy de D. Josef Maria Delgado hijo legitimo de Pedro Antonio y de Catalia Delgado, legítimos de la villa de Oliva, Badajoz, 26 de febrero de 1809".

19. BIBLIA *Hebraicorum Bibliorum Veteris Testamenti Latina interpretatio...*, Antuerpiae: Christophorus Plantinus... excudebat, [s.a.]. E.N. 226 (2) (VIII).

Superlibris de la Compañía de Jesús.

20. BIBLIA *Sacra hebraice, chaldaice, graece, & latine. [Arias Montanus recensuit & probavit]*, Antuerpiae: Christoph. Platinus excud., 1569. E.N. 226 (I).

Donación Dña. Justa y Doña Leonor Olleros Navarreta, año de 1951.

21. BIBLIA. *Prophetarum posteriors. [Arias Montanus recensuit & probavit]*, Antuerpiae: Christophorus Platinus excudebat, 1570. E.N. 226 (IV).

Super-libris de la Compañía de Jesús.

22. BIBLIA. *Sacrorum Bibliorum tomus secundus. [Arias Montanus recensuit & probavit]*, Antuerpiae: Christoph. Platinus excud., 1569. E.N. 226 (II).

Superlibris de la Compañía de Jesús.

23. BIBLIA. *Sancti libri. Arias Montanus recensuit & probavit*. Antuerpiae: Christoph. Platinus excud., 1569. E.N. 226 (III).
Superlibris de la Compañía de Jesús.
24. BIBLIA. *Davidis Regis ac Prophetarum aliorumque sacrorum vatum Psalmi...*, Antuerpiae: ex officina Christophori Plantini..., 1574. T. 22063.
25. BIBLIA. [*F. Ioannis Hentini Nechliniensis in Biblia Lovanii anno 1547 excusa atque castigata*], Antuerpiae: excudebat Vidua Amati Tauernerii: sumptibus Viduae & Haeredum Ioannis Stelsij, 1572. T. 20028.
26. BIBLIA. *Novum Testamentum graece: cum vulgata interpretatione latina graeci contextus lineis inserta: Quae quidem interpretatio, cum à Graecarum dictionum proprietate...*, Antuerpiae: excudebat Christophorus Plantinus..., 1572. E.N. 226 (1) (VIII).
Superlibris de la Compañía de Jesús.
27. BUENAVENTURA, San: *D. Bonaaventurae ... In Sacrosanctum Iesu Christi secundum Lucam Euangelium commentarij, diuinis scripturis et sensu pleni, iam primum in lucem aediti: [pars prima-altera]*, Antuerpiae: apud Gregorium Bontium, 1539. T. 24020.
Antuerpiae Excudebat Ioannes Crinitus expensis honesti viri Gregorii Bontii bibliopolae, Anno domini 1539, mense julio.
Ex-libris ms. "Del Coll^o de la Comp^a. de Jhs. de Higuera la Real".
28. CARRANZA, Bartolomé: *Comentarios del... señor frai Bartholome Carrança... sobre el catechismo christiano: diuididos en quatro partes ...*, En Anuers: en casa de Martin Nucio, 1558. E.N. 205.
Etiqueta imp.: Legado del Excmo. y Rvdmo. Señor Dr. D. Félix Soto y Mancera, Obispo de Badajoz, 1910.
29. CIPRIANO, Santo: *Opera D. Caecilii Cypriani carthaginensis episcopi ...: iam denuo quam accuratissime recognita, collatione facta editionum Pauli Manutij & Guilielmi Morelij ad exemplaria aliquot manuscripta ... in tres tomos nunc primum distincta...*, Antuerpiae: apud Viduam et Haeredes Ioannis Stelsij, 1568. T. 29094.
Ex-libris ms. "de la Casa professa de Seuilla".
30. CONCORDANTIAE *bibliorum utriusque testamenti, veteris et novi perfectae et integrae: quas re vera maiores appellare possis...*, Antuerpiae: ex officina Christophori Plantini, 1585. T. 20044.
Antuerpiae Christophorus Plantinus excudebat anno 1585.
Ex-libris ms. "Es del uso de Fr. Pablo de San Francisco y Cilleros, Predicador".

31. *CONCORDANTIAE Bibliorum utriusque Testamenti Veteris et Novi: perfectae et integrae, quas re vera Maiores appellare possis...*, Antuerpiae: ex officina Christophori Plantini ..., 1581. T. 20049.
32. DAMHOUDER, Joost van: *Praxis rerum civilium praetoribus, propraetoribus, consulibus...*, Antuerpiae: Apud Ioannem Bellerum..., 1567. D. 2075.
33. DAMHOUDER, Joost van: *Praxis rerum criminalium, praetoribus, propraetoribus, consulibus, proconsulibus, magistratibus...*, Antuerpiae: Apud Ioannem Bellerum sub Aquila aurea, 1570. D. 2074.
34. DE VIO, Tommaso: *Opuscula omnia Thomae de Vio... quibus accessere... tractatus quidam contra modernos Martini Lutheri...*, Antuerpiae: apud viduam et haeredes Ioannis Stelsij, 1576. T. 45001 B (2).
35. EPIFANIO, San: *Sancti Patris Nostri Epiphanii ... Ad physiologum; eiusdem In die festo Palmarum sermo...*, Antuerpiae: ex officina Christophori Plantini..., 1588. T. 29042 (2).
36. EUSEBIO DE EMESA: *D. Eusebii Emisseni Homiliae in Evangelia: quae cunctis diebus dominicis totius anni ac feriis quadragesimalibus legi solent...*, Antuerpiae: in aedibus Viduae et Haeredum Ioan. Steelsium, 1568. T. 29138.
- Ex-libris ms. "Es del Colleg. de S. Hermeneg. del [...]" .
37. FLORES *bibliorum siue loci communes omnium fere materiarum ex Veteri ac Novo Testamento excerpti, et alphabetico ordine digesti*, Antuerpiae: ex Officina Christophori Plantini, 1572. T. 18011.
- Antuerpiae, excudebat Christophorus Platinus anno 1573, mense Iunio.
- Ex-libris imp. "Del Dr. D. Francisco Javier Rodríguez Obregón".
38. GARIBAI y ZAMALLOA, Esteban: *Los XL libros d'el compendio historial de las chronicas y uniuersal historia de todos los reynos de España*, Impresso en Anueres: por Christophoro Plantino..: a costa d'el autor, 1571. E.N. 209.
- Acabaronse de imprimir los quarenta libros d'el compendio historial de las Chronicas y universal historia de todos los reynos d'España en la insigne ciudad de Anveres, por Christophoro Plantino, prototypographo de la catholica magestad a costa d'el auctor en el mes de Iulio del anno 1571.
39. GENEBRARD, Gilbert: *Psalmi Davidis vulgata editione: calendario hebraeo, syro graeco, latino argumentis et commentariis genuinum et primum psalmorum sensum...*, Antuerpiae: apud Aegidium Beysium generum et cohaeredem Christophori Plantini, 1592. T. 22067.
- Exlibris "Dr. D. Francisco Javier Rodríguez Obregón".

40. *MISSALE romanum, ex Decreto Sacrosancti Concilij Tridentini restitutum, Pii V Pont. Max. iussu editum*, Antuerpiae: ex officina Christophori Plantini..., 1574. T. 98133.
41. *OPERA D. Leonis Papae huius nominis Primi Epistolae decretales ac familiares...*, Antuerpiae: apud Philippum Nutium, 1583. T. 29115 (2).
42. *OPERA D. Leonis Magni, Romani Pontificis, eius nomini Primi per Canonicos Regulares Sancti Martini oppidi et Uniuersitatis Louaniensis ex manuscriptos codices emendata...*, Antuerpiae: apud Philippum Nutium, 1583. T. 29115 (1).
Ex-libris ms. "De Ju^o Ant^o del Alcaçar... diolo al Colleg. de S. Ermenig^o de Sevilla".
43. LIPSIO, Justo: *Iusti Lipsi De constantia: libri dvo. Qui alloquium praecipue continent in Publicis malis*, Antuerpiae: Ioannem Moretum, 1599. T. 85005 (2).
44. LIPSIO, Justo: *Iusti Lipsi. De croce: libri tres. Ad sacram profanamque historiam vtilis*, Antverpiae: Ioannem Moretum, 1599. T. 85005 (1).
Antuerpiae, ex oficina plantiniana. Apud Ioannem Moretum, 1909.
45. LIPSIUS, Justus: *Iusti Lipsi Poliorcetic[omega]n sive De machinis, tormentis, telis, libri quinque...*, Antuerpiae: ex officina Plantiniana: apud Ioannem Moretum, 1599. FC. 15090.
"Espurgose este por comision del Santo Officio, Medina del Campo, 1603".
46. LIPSIUS, Justus: *Iusti Lipsii opera omnia quae ad criticam proprie spectant...*, Antuerpiae: ex Officina Plantiniana: apud Ioannem Moretum, 1600.
L. 60032: Antuerpiae, ex oficina plantiniana. Apud Ioannem Moretum, 1600.
L. 60029: Antuerpiae, ex oficina plantiniana. Apud Ioannem Moretum, 1600.
47. LIPSIUS, Justus: *Iusti Lipsii Politicorum siue ciuilibus doctrinae libri sex: qui ad Principatum maximè spectant: Additae notae auctiores, tum et de vna religione liber*, Antuerpiae: ex officina Plantiniana: apud Ioannem Moretum, 1599. L. 60037.
Antuerpiae, ex oficina plantiniana. Apud Ioannem Moretum, 1599.
48. LIPSIUS, Justus: *Iusti Lipsii Saturnalium sermonum libri duo: qui de gladiatoribus*, Antuerpiae: Ex officina Plantiniana: apud Ioannem Moretum, 1598.
L. 60030: Antuerpiae ex oficina plantiniana. Apud Ioannem Moretum, 1598.
T. 85005 (3): Antuerpiae ex oficina plantiniana. Apud Ioannem Moretum, 1598.
49. LUCAS, Franciscus: *Notationes in Sacra Biblia: quibus variantia discrepantibus exemplaribus loca summo studio discutiuntur*, Antuerpiae: ex officina. Christophori Plantini..., 1580. T. 20079.

50. SA, Manoel de: *Scholia in quatuor Euangelia ex selectis doctorum sacrorum sententiis...*, Antuerpiae: ex officina Plantiniana apud viduam & Ioannem Moretum, 1596. T. 24014.
Antuerpiae ex officina plantiniana, apud viudam et Ioanem Moretum, 1596.
51. SIMANCAS, Diego de: *Iacobi Simancae... Collectaneorum de Republica Libri IX...*, Antuerpiae: ex officina Christophori Plantini..., 1574 H. 55055.
Ex-libris ms. de Don Diego de la Hoz.
52. THOMAS à KEMPIS: *Opera Thomae à Campis, cognomento Malleoli... sub Canone diui patris...*, Antuerpiae: in aedibus Philippi Nutij..., 1574. T. 85256.
53. TITELMANS, François: *Elucidatio in omnes Psalmos iuxta veritatem vulgatae et ecclesiae vsitatae aeditionis latinae...*, Antuerpiae: in aedibus viduae & haeredum Ioannis Stelsij, 1567. T. 22118.
54. TOMÁS DE AQUINO, San: *Prima secundae partis Summa Sacrae Theologiae Sancti Thomae Aquinatis...*, Antuerpiae: apud viudam & haeredes Ioannis Stelsii, 1576. T. 45001 B (1).
55. TOMÁS DE AQUINO, San: *Quaestiones disputatae S. Thomae Aquinatis... de potentia Dei, de malo, de spiritualibus creaturis, de anima, de daemonibus, de angelis...*, Antuerpiae: in aedibus Viduae & Haeredum Ioannis Stelsij, 1569. T. 43014.
Typis Ioan. Graphei.
56. TOMÁS DE AQUINO, San: *Secunda secundae partis Summae Sacrosanctae Theologiae Sancti Thomae Aquinatis...*, Antuerpiae: apud viduam & haeredes Ioan. Stelsij, 1567. T. 45001 C.
Ex-libris ms. de D. Antonio Lozano, capellán de Almaraz, último de sus propietarios. El anterior fue Fernando Manuel Aguado en 1777.
57. TOMÁS DE AQUINO, San: *Summa Sacrae Theologiae...Thoma Aquinate... autore: in tres... partes quatuor tomis contentas diuisa: cuius prima pars hoc...*, Antuerpiae: apud viduam & haeredes Ioannis Stelsij, 1568. T. 45001 A.
Typis Ioannis Vithagij.
Ex-libris ms. de D. Antonio Lozano, capellán de Almaraz, último de sus propietarios. El anterior fue Fernando Manuel Aguado en 1777.
58. TOMÁS DE AQUINO, San: *Tertia pars Summae Sacrae Theologiae Sancti Thomae Aquinatis...*, Antuerpiae: apud viduam & haeredes Ioannis Stelsij, 1567. T. 45001 D.
Ex-libris ms. de D. Antonio Lozano, capellán de Almaraz, último de sus propietarios. El anterior fue Fernando Manuel Aguado en 1777.

“Corregido año de 1632, fr. Blas de Auila”.

59. VIGUERA, Juan: *Institutiones ad christianam theologiam, sacrarum literarum vniuersaliumque conciliorum auctoritate...*, Antuerpiae: in aedibus viduae & haeredum Ioannis Steelsij, 1572. T. 46054.

Typis Theodori Lyndani.

LOVAINA

60. DRIEDO, Johannes: *Ioannis Driedonis... De libertate christiana libri tres...*, Louanij: ex officina Bartholomei Grauij, 1548. T. 46024 (2).
61. DRIEDO, Johannes: *Tertius tomus operum D. Ioannis Driedonis a Turnhout...: quo continentur, De concordia liberi arbitrij & praedestinationis diuinae, liber I, De gratia & libero arbitrio, libri II...*, Louanii: ex officina Bartholomaei Grauij, 1566. T. 46024 (1).
62. LOMM, Joost van: *Commentarii de sanitate tuenda in primum librum de Re medica Aurel. Cornelii Celsi...*, Lovanii: prostant apud Antonium Maria Bergagne Bibliop. Iurat, 1558. FC. 10175.

BRUJAS

63. GOLTZIUS, Hubert: *C. Iulius Caesar siue historiae imperatorum Caesarumque Romanorum: ex antiquis numismatibus restituta: liber primus*, Brugis Flandrorum: apud Hubertum Goltzium..., 1562. H. 919.

Ex-libris imp. “Soy de Vicente Maria Vera, Ladron de Guevara, Enriquez de Navarra, Emanuel de Saboya, Figueroa, Vargas, Sylva, y Zuñiga, Vizconde de Sierra-Brava... año de mil setecientos y sesenta”.

64. GOLTZIUS, Hubert: *Caesar Augustus siue historiae Imperatorum Caesarumque Romanorum: ex antiquis numismatibus restituta: liber secundus*, Brugis Flandrorum: excudebat Hubertus Goltzius, 1574. H. 919 A.

Ex-libris imp. “Soy de Vicente Maria de Vera, Ladron de Guevara, Enriquez de Navarra, Emanuel de Saboya, Figueroa, Vargas, Sylva, y Zuñiga, Vizconde de Sierra-Brava ... año de mil setecientos y sesenta”.

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

13

14

15

15 colofón

17

18

19, 20, 21, 22, 23, 26

24

27

28

29

30

31

32 colofón

33 colofón

34

35

36

37

38

39

40

40 colofón

41

42

43

44

44 colofón

45

46 A

46 A colofón

46 B colofón

47

47 colofón

48

48 colofón

48 A

48 A colofón

49

50

50 colofón

51

EL VCLIDATIO IN OMNES PSALMOS IUXTA VERITATEM VVLGATÆ ET ECCLLESIAE
 VITATE EDITIONIS LATINÆ, QUÆ & PLINTEGRALIBUSQUE EX ADVERFO OPPONITUR: PIALINIS SINGULIS IINGULARGUMENTA ANTE IO MONSTRAN RIBUS, COCUM PIALINI VITUTEM ACQUE MATERIAM QUASI PER MODUM EPITOME SIMMAM COMPLETENTIA: POFIL ELUCIDATIONEM VERO ALIUNDIS PROLIXIO RIBUS ANNOTATIONIBUS, QUIZ COMMENTARIORUM LOCUM HABONT.
Alitnclastit Elucidatio Canticorum, que Ecclesiastica dicitur appellat, versata.
 Subfequuntur Annotationes ex Hebreo atque Chaldeo, in quibus quicquid ex veritate Hebraica occurrit difficultates, tractatur & exponitur per Fratrem Franciscum Trelmanum Halleientem, omnium Fratrum Minorum, sanctarum scripturarum apud Louanum sacra Prefectorem.

ANTVERPIÆ,
 In ædibus Viduæ & hæredum Ioannis Stelfij,
 Anno M. D. LXXVII,
 Cum Gratia & Priuilegio.

53

PRIMA SECUNDÆ PARTIS SVMMÆ SACRÆ THEOLOGIAE SANCTI THOMÆ AQVINATIS, DOCTORIS ANGELICI.
 REVERENDISSIMI DOMINI THOMÆ DE VIO Caietan, tituli sancti Xifti, Presbyteri Cardinalis commentariis illustrata.
 CVI ACCESSERVNT ADDITIONES ET POSTILLÆ loci suis locumtenere adnotata: ac Conceptiones veterum literarum Iudeofo veriffimæ.
 Quæftionum item & fingulorum Articulorum, ac etiam locutionum, additus est copiofiffimus Index.

ANTVERPIÆ,
 Apud Viduam & Hæredes Ioannis Stelfij,
 Anno M. D. LXXVI.

54

QVÆSTIONES DISPVTATÆ S THOMÆ AQVINATIS DOCTORIS ANGELICI:
De Potentia Dei, De Malo, De Spiritibus Creatis, De Anima, De Demonijs, De Angelis, De Veritate, Et plurius alijs Quæftionibus, vt in Tabula continetur.
 NVPER SINGVLORVM ARTICVLORVM enuilibet quæftionum conclusionibus ad commodum ftudioforum apertis quibus diligentiſſimè exortat.
 OMNIVM QVÆSTIONVM AC SINGVLORVM articuloꝝ ad eorum materiam adiecti ſunt Indices.
 Nunc recetis prodeunt, cum à multis necedis repurgata, tum etiam indicationibus illustrata omnium authoritarum, quas, non ex factis, quibus prophanti Authoribus citat S. Thomas. Hæc autem opera à magno Inducta Fratris Antonij Senensis Lugdun, sacra Theologiae Baccallarij, Ordinis Fratrum Predicatorum.

ANTVERPIÆ,
 In ædibus Viduæ & Hæredum Ioannis Stelfij,
 M. D. LXXI.

55

SECUNDA SECUNDÆ PARTIS SVMMÆ SACROSANCTÆ THEOLOGIAE SANCTI THOMÆ AQVINATIS, DOCTORIS ANGELICI.
 Reuerendiffimi Domini THOMÆ A VIO, CAIETANI, tituli ſancti Xifti, Presbyteri Cardinalis Commentarijs illustrata.
 CVI RECENS ACCESSERVNT SINGVLORVM articuloꝝ conclusiones: in quibus tota dicitur Thomæ doctina pautic vobis comprehenſione, fingulorum item Quæftionum, que in Commentarijs decedantur, Summe ſuis locis commode in ftudioforum gratiam adnotata.
 Quæftionum præterea, per ſingulos fingulorum Articuloꝝ, ac etiam ſingulorum in Textu & Commentarijs contentarum adiecti ſunt locupletiffimi Indices.

ANTVERPIÆ,
 Apud Viduam & Hæredes Ioan. Stelfij,
 Anno 1562,
 Cum Gratia & Priuilegio.

56

57

58 colofón

58

59

60

61

62

63 colofón

64 colofón